

ANAIS DO EVENTO

I COLUSA
I Congresso Ludovicense de Saúde

I CONGRESSO LUDOVICENSE DE SAÚDE
Desafios da Saúde Pública

Organizadores

Luís Henrique da Silva Costa
João Mário Lima de Sá
Joelina da Sailva Miranda
Josélia C. Lima Veras

ANAIS DO EVENTO

I COLUSA

I Congresso Ludovicense de Saúde

I CONGRESSO LUDOVICENSE DE SAÚDE
Desafios da Saúde Pública

Organizadores

Luís Henrique da Silva Costa
João Mário Lima de Sá
Joelina da Sailva Miranda
Josélia C. Lima Veras

2024 - Cedigma

Copyright © Cedigma

Open access publication by Cedigma Ltda

Editor Chefe: Luís Henrique da Silva Costa

Diagramação, Projeto Gráfico e Design da Capa: Cedigma

Revisão: Organização do evento e os autores

Licença Creative Commons

Anais do I Congresso Ludovicense de Saúde – I COLUSA está

licenciado com uma Licença Creative Commons 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Esta licença exige que as reutilizações deem crédito ao criador. Ele permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e construam o material em qualquer meio ou formato, mesmo para fins comerciais.

O conteúdo da obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores, não representando a posição oficial da Cedigma.

É permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores. Todos os direitos para esta edição foram cedidos à Cedigma Ltda.

978-65-983302-5-5

10.5281/zenodo.14209760

CONSELHO EDITORIAL

Adalto Ferreira Guedes

<https://lattes.cnpq.br/3703507276519119>

Luciandro Tassio Ribeiro de Souza

<http://lattes.cnpq.br/3045019972599409>

Luís Henrique da Silva Costa

<http://lattes.cnpq.br/3388664648158415>

Taciele do Nascimento Santos

<https://orcid.org/0009-0004-7888-9599>

Yasmim Santos de Oliveira

<http://lattes.cnpq.br/7653778660876277>

MONITORES

Guilherme dos Santos Silva

Graduando de Psicologia

Natália Fernandes Soares Santos

Graduanda em Psicologia

APRESENTAÇÃO

Os Anais do Primeiro **Congresso Ludovicense de Saúde (COLUSA)** têm o prazer de apresentar um compêndio de trabalhos acadêmicos e científicos que refletem o compromisso e o avanço do conhecimento em áreas essenciais da saúde. O evento, realizado online nos dias **13, 14, 15 e 16 de novembro de 2024**, reuniu profissionais, pesquisadores, estudantes e demais interessados em promover o desenvolvimento e a inovação na área da saúde, visando o bem-estar da população ludovicense e além. Com uma programação diversificada e altamente qualificada, o COLUSA consolidou-se como um marco para a construção de saberes e práticas que impactam diretamente a qualidade de vida da sociedade.

O principal objetivo do COLUSA foi criar um espaço interdisciplinar de diálogo, aprendizado e troca de experiências, onde os participantes pudessem discutir temas emergentes e relevantes, como prevenção de doenças, práticas assistenciais inovadoras, saúde pública, tecnologia na saúde, entre outros. Além disso, buscou-se incentivar a pesquisa científica e a produção acadêmica, promovendo a disseminação de estudos que contribuem para a melhoria contínua das práticas de saúde. A interação entre palestrantes de renome nacional e internacional e o público contribuiu para o fortalecimento da rede de cooperação entre instituições e pesquisadores.

Com um público diversificado e engajado, o COLUSA utilizou diferentes meios de comunicação para ampliar o acesso às discussões e ao conteúdo produzido. As atividades foram transmitidas ao vivo por plataformas digitais, possibilitando a participação remota de interessados de diversas regiões. Além das sessões presenciais, o evento contou com cobertura em redes sociais, garantindo maior visibilidade aos temas discutidos e promovendo o engajamento da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Este conjunto de ações assegurou que o conhecimento gerado no evento pudesse impactar positivamente tanto a prática quanto a pesquisa em saúde.

SUMÁRIO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E OS DESAFIOS AINDA EXISTENTES.....	08
DESAFIOS NO ACESSO AO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER.....	09
POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL.....	10
ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DO USO DE TABACO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE COLETIVA	11
O OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL NO GRUPO DE TABAGISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	12
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AOS CUIDADOS PALIATIVOS.....	13
ENFRENTANDO A FINITUDE NO HOSPITAL: DESAFIOS DAS PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.....	18

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E OS DESAFIOS AINDA EXISTENTES

Roseli Barbosa Nunes; Pablo de Jesus Oliveira; Mariana dos Santos Machado

Graduada em Enfermagem pela Instituição Anísio Teixeira no Estado Bahia; Graduando em Medicina pela Universidade Estadual de Roraima (UERR); Graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

roseli.nunes@ebserh.gov.br

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implementado no Brasil em 1988 como uma importante conquista da sociedade brasileira, garantindo o direito à saúde para todos os cidadãos. Desde então, o SUS tem desempenhado um papel essencial no acesso universal e integral aos serviços de saúde, abrangendo desde a atenção básica até serviços de alta complexidade. **Objetivo:** Analisar os principais desafios enfrentados pelo SUS na atualidade, abordando suas causas e consequências, bem como sugerir possíveis caminhos para o aprimoramento do sistema. **Metodologia:** A presente pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica de artigos científicos, teses, capítulos de livros. Foram selecionados e analisados 30 artigos e utilizado 12 artigos dos últimos cinco anos que abordam temas centrais ao SUS, como financiamento, desigualdades regionais, condições de trabalho, e avanços tecnológicos entre os anos 2015 a 2019. Os critérios de inclusão consideraram publicações de estudos empíricos e teóricos que investigam a eficiência e os obstáculos do SUS no cenário atual. **Resultados e Discussões:** O SUS é um dos principais tem enfrentado desafios, desde a sua criação, o SUS enfrentou dificuldades para garantir o financiamento adequado, afetado, entre outros, pela Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos. Essa restrição orçamentária tem impacto direto na qualidade dos serviços oferecidos, limitando a expansão e a melhoria da infraestrutura. Outro desafio importante é a desigualdade no acesso a serviços de saúde de qualidade entre as regiões brasileiras, com o Norte e o Nordeste apresentando carências significativas em comparação com o Sul e o Sudeste. A escassez de profissionais de saúde em áreas remotas é uma questão crítica, destacada pela falta de incentivo para a permanência desses profissionais em regiões de difícil acesso. Além disso, os processos de gestão e governança enfrentam **Considerações Finais:** Os desafios enfrentados pelo SUS refletem uma complexa combinação de fatores financeiros, estruturais e de governança. A superação dessas barreiras exige um esforço conjunto entre o governo, os gestores de saúde e a sociedade civil. A implementação de políticas de financiamento mais justas e adequadas, a valorização e a capacitação dos profissionais de saúde, e a promoção de um modelo de governança transparente e eficiente são caminhos essenciais para o fortalecimento do SUS.

Palavras-chave: SUS; Desafios; Saúde; Políticas Públicas.

Área Temática: Saúde Pública.

DESAFIOS NO ACESSO AO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

Jaine Amorim¹; Pablo de Jesus Oliveira²; Ariadne Araújo Savioti Dias³; Iuri Moraes Leite⁴;

¹Graduanda de nutrição pela UNISULMA/IESMA, ²Graduando de medicina pela Universidade Estadual de Roraima (UERR), ³Graduada em enfermagem pela Centro Universitário UNA, ⁴Graduando de medicina pela Universidade Estadual de Roraima (UERR),

jaineamorim2110@gmail.com

Introdução: A saúde da mulher é um aspecto fundamental da saúde pública, abrangendo não apenas os cuidados reprodutivos, mas também a atenção integral a necessidades específicas, como saúde mental, prevenção de doenças crônicas e cuidados em diferentes fases da vida. **Objetivo:** Investigar os principais desafios no acesso ao cuidado integral à saúde da mulher no Brasil, com foco nas barreiras regionais, socioeconômicas e estruturais, e discutir possíveis estratégias para superar essas dificuldades. **Metodologia:** Este estudo foi realizado com uma abordagem qualitativa, por meio de revisão de literatura em bases como SciELO, LILACS e PubMed. Foram incluídos artigos científicos, capítulos de livros e dissertações publicadas dos últimos cinco anos entre 2018 a 2023, que discutem a saúde da mulher no contexto brasileiro. Ao todo, foram analisados 25 documentos com foco em temas como desigualdade de acesso, saúde reprodutiva, saúde mental e prevenção de doenças crônicas, sendo utilizadas apenas 10. Os critérios de inclusão envolveram a relevância do artigo para o tema e a análise de dados específicos sobre barreiras de acesso à saúde integral da mulher. **Resultados e Discussões:** As barreiras regionais representam um dos principais desafios no acesso ao cuidado integral à saúde da mulher. Em regiões como o Norte e o Nordeste, as mulheres enfrentam dificuldades adicionais para acessar serviços especializados e exames preventivos, em comparação com as regiões Sul e Sudeste. Além disso, a questão socioeconômica é crucial: mulheres de baixa renda muitas vezes têm acesso restrito a serviços de qualidade, dependem de unidades de saúde básicas frequentemente sobrecarregadas e enfrentam longos tempos de espera. Outro desafio identificado é a insuficiente integração de cuidados específicos à mulher, como saúde mental e prevenção de doenças crônicas. Há uma concentração de atenção nos cuidados reprodutivos, o que, embora essencial, deixa de contemplar necessidades integrais e de longo prazo. As mulheres em situação de violência doméstica, por exemplo, apresentam desafios ainda maiores no acesso a cuidados de saúde mental e proteção social, o que exige um atendimento multidisciplinar que muitas vezes não é oferecido de maneira adequada. **Considerações Finais:** Os desafios no acesso ao cuidado integral à saúde da mulher no Brasil requerem estratégias coordenadas para superá-los. A ampliação do investimento em infraestrutura e capacitação profissional, especialmente em regiões vulneráveis, é essencial para assegurar o direito à saúde integral e de qualidade para todas as mulheres. Ademais, a implementação de políticas públicas que promovam a equidade no atendimento, fortalecendo a rede de atenção primária e garantindo o suporte interdisciplinar, é uma medida urgente.

Palavras-chave: Desafios; Cuidados; Mulheres; Saúde Pública; autocuidado

Área Temática: Saúde Coletiva

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

Ariadne Araújo Savioti Dias; Pablo de Jesus Oliveira
Centro Universitário UNA; Universidade Estadual de Roraima (UERR)

a.savioti@gmail.com

Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade em muitos países, especialmente no Brasil, onde a expectativa de vida tem aumentado progressivamente nas últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa brasileira deve triplicar até 2050, o que representa um desafio significativo para a saúde pública. **Objetivo:** Analisar as principais políticas de saúde pública voltadas para o envelhecimento populacional no Brasil. **Metodologia:** O presente estudo é uma pesquisa qualitativa, por meio de revisão de literatura, em bases dados como SciELO, LILACS e artigos de políticas públicas do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram incluídos artigos científicos, relatórios governamentais e documentos de políticas públicas dos últimos dez anos entre 2013 a 2023, que tratassem do envelhecimento populacional e das políticas de saúde para idosos. Ao todo, foram analisados 80 artigos e utilizados 10, levando em conta temas como envelhecimento ativo, doenças crônicas, autonomia e redes de cuidado para idosos. A seleção dos documentos considerou a relevância para o contexto brasileiro e o alinhamento com os objetivos do estudo. **Resultados e Discussões:** Os resultados da análise indicam que, embora o Brasil tenha políticas consolidadas para a saúde da população idosa, como a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), implementada em 2006, ainda existem desafios significativos em termos de execução e adaptação local. Sendo os principais desafios identificados é a dificuldade de acesso a serviços de saúde especializados, especialmente em regiões mais remotas e vulneráveis do país. Além disso, o envelhecimento populacional está associado a uma crescente prevalência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, que exigem uma atenção de longo prazo e um sistema de monitoramento e acompanhamento adequado. Outro ponto crítico é a falta de integração entre saúde e assistência social, que é fundamental para o cuidado da população idosa. Muitos idosos dependem de suporte social para atividades diárias, mas enfrentam dificuldades devido à carência de profissionais especializados e de políticas que incentivem o cuidado domiciliar e comunitário. **Considerações Finais:** Para enfrentar os desafios do envelhecimento populacional, é importante que o Brasil fortaleça suas políticas de saúde voltadas à população idosa, investindo em ações intersetoriais e na melhoria da infraestrutura do SUS. Sendo necessário ampliar o acesso a cuidados especializados, fortalecer a capacitação de profissionais e promover a integração entre saúde e assistência social para apoiar o idoso de forma integral e humanizada.

Palavras-chave: Geriatria; Políticas Públicas; SUS; Ampliar; Desafios.

Área Temática: Saúde Pública

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DO USO DE TABACO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE COLETIVA

Jaíne Amorim; Pablo de Jesus Oliveira; Ariadne Araújo Savioti Dias
UNISULMA/IESMA, Universidade Estadual de Roraima (UERR), Centro Universitário UNA,

jaineamorim2110@gmail.com

Introdução: O uso de tabaco é um dos principais fatores de risco evitáveis para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo causa mais de 8 milhões de mortes por ano, sendo uma das principais ameaças à saúde pública mundial. **Objetivo:** Analisar as estratégias de controle do uso de tabaco no Brasil, destacando suas contribuições e os impactos na saúde coletiva. **Metodologia:** Este estudo trata-se de uma revisão qualitativa de literatura, de artigos acadêmicos, Capítulos de livros, teses e Dissertações. Foram incluídos documentos publicados nos últimos cinco anos, entre 2017 e 2022 que abordam as estratégias de redução do tabagismo, como políticas de preços e impostos, campanhas educativas, legislação antifumo e programas de apoio à cessação do tabagismo. A seleção das fontes seguiu critérios de relevância e aplicabilidade ao contexto brasileiro. A análise considerou o impacto dessas estratégias tanto na redução da prevalência de fumantes quanto nos resultados de saúde pública, como diminuição da mortalidade e da morbidade. **Resultados e Discussão:** A análise mostram que as políticas de controle do tabaco no Brasil têm sido eficazes na redução da prevalência de fumantes ao longo das últimas décadas. A implementação de políticas de preços e impostos elevados sobre produtos de tabaco se destacou como uma das estratégias mais efetivas, levando a uma redução significativa no consumo, especialmente entre jovens e populações de baixa renda. A Lei Antifumo, que proíbe o uso de tabaco em ambientes fechados de uso coletivo, também foi um marco, contribuindo para a redução da exposição ao fumo passivo e promovendo a conscientização pública sobre os malefícios do tabagismo. As campanhas educativas e de conscientização, veiculadas na mídia e em embalagens de cigarro, desempenharam um papel importante na sensibilização da população, destacando os danos do tabaco e promovendo um ambiente social desfavorável ao uso do cigarro. Essas campanhas, associadas a iniciativas de apoio à cessação, como o oferecimento de tratamentos gratuitos para quem deseja parar de fumar, foram eficazes em aumentar as taxas de cessação do tabagismo, contribuindo para um impacto positivo na saúde coletiva. **Considerações Finais:** As políticas públicas de controle do tabaco no Brasil têm sido bem-sucedidas em reduzir a prevalência de fumantes e os impactos negativos do tabagismo na saúde coletiva. No entanto, é fundamental que o país fortaleça essas estratégias, adaptando-se às novas realidades, como o aumento do uso de dispositivos eletrônicos e as mudanças nos padrões de consumo de tabaco.

Palavras-chave: Tabaco; Doenças; Vícios; Prejuízos; Conscientização.

Área Temática: Saúde Pública

O OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL NO GRUPO DE TABAGISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nycolly Henkel Bezerra Pontes

Especialista em saúde mental e atenção psicossocial, Residente da Programa de Residência multiprofissional em saúde da família.

nycollhenkell@hotmail.com

Introdução: O tabagismo é uma doença crônica, que tem como principal característica a dependência química, psicológica, comportamental do consumo de nicotina, na qual se trata de uma substância presente no tabaco. O programa de combate ao tabagismo dentro da Unidade básica de saúde começou recentemente e vem com o intuito da promoção na qualidade de vida e a prevenção de agravos para saúde, ação está de grande relevância dentro da atenção primária a saúde pois assim pode ter a probabilidade de cessação do uso do tabaco. **Objetivo:** Compreender e relatar de forma observadora a contribuição do grupo para a cessação do uso do tabaco. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência com o grupo de combate ao tabagismo dentro da atenção primária de saúde. **Resultados e Discussão:** O grupo é formado por pessoas tabagista que tem interesse em parar de fumar. Existe mudança de sentimentos entre o começo e o término do grupo, os usuários começam de forma bem tímida, porém ao decorrer do processo de grupo esse sentimento vai mudando e faz com que os próprios usuários se identifiquem como um grupo que podem ajudar uns aos outros, veem aquele espaço como forma de acolhimento e um lugar seguro para falar o motivo que levou a fazer o uso do tabaco ou outros sentimentos. Além do mais, esses usuários são atendidos de uma forma integral, não somente cuidando da cessação do uso do cigarro, mas, vendo-o como uma pessoa completa, integrada a sociedade e que se encontra em constatare mudança. **Considerações Finais:** Espera-se que os fumantes assimilem a relevância do abandono do uso do tabaco, através de mudança de hábitos de vida dentro da sua realidade apresentada. Trazendo para o autoconhecimento de que a única mudança tem que partir do próprio indivíduo e com a ajuda do profissional qualificado aumentar as suas chances de vida e principalmente não agravando ou até mesmo trazendo o surgimento de outras doenças causadas pelo uso do cigarro. Desta forma ver-se que o grupo é importante instrumento para propor a autonomia através do ensino e aprendizagem e uma ferramenta estratégica para a mudança de vida.

Palavras-chave: Hábitos; grupo; tabagismo.

Área Temática: Educação em saúde

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AOS CUIDADOS PALIATIVOS

Roseli Barbosa Nunes ; Pablo de Jesus Oliveira
Instituição Anísio Teixeira; Universidade Estadual de Roraima (UERR)
roseli.nunes@ebserh.gov.br

RESUMO

Introdução: Os cuidados paliativos são essenciais para a promoção da qualidade de vida de pacientes que enfrentam doenças graves e avançadas, bem como para o suporte a seus familiares. **Objetivo:** Analisar as políticas públicas existentes sobre o acesso a cuidados paliativos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com enfoque qualitativo, nas bases de dados SciELO, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão para a seleção dos estudos foram: publicações entre 2019 e 2024, acesso completo e gratuito, artigos disponíveis em português, estudos que abordassem políticas públicas e cuidados paliativos. Foram identificados 48 artigos, dos quais 20 foram selecionados após a análise de relevância e adequação ao tema. As informações foram extraídas e organizadas nas referências, tendo o cuidado de citar cada autor em conformidade as normas ABNT. **Resultados e Discussão:** Os cuidados paliativos é ainda um desafio global, com poucos países implementando políticas robustas para assegurar a sua disponibilidade em sistemas de saúde públicos. Nos países onde essas políticas existem, há evidências de melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes, diminuição do sofrimento e redução de internações hospitalares desnecessárias. No entanto, a falta de financiamento, de profissionais capacitados e de integração dos cuidados paliativos aos sistemas de saúde são apontados como barreiras recorrentes. **Considerações Finais:** A implementação de políticas robustas e abrangentes requer esforços conjuntos dos governos, organizações de saúde e sociedade para superar as barreiras existentes e proporcionar acesso igualitário. Essa abordagem pode assegurar que a oferta de cuidados paliativos não seja um privilégio, mas um direito de todos, contribuindo para um sistema de saúde mais equitativo e humanizado.

Palavras-chave: Saúde; Cuidados Paliativos; Políticas; Benefícios.

Área Temática: Cuidados Paliativos

1 INTRODUÇÃO

As políticas públicas voltadas ao acesso aos cuidados paliativos desempenham um papel essencial no desenvolvimento de um sistema de saúde que valorize a qualidade de vida e o cuidado integral do paciente, especialmente em casos de doenças graves e progressivas (Dos Santos; Ferreira; Guirro, 2020). Com o aumento da longevidade e a prevalência de condições crônicas, a demanda por cuidados paliativos tem crescido substancialmente, tornando essencial que os sistemas de saúde estejam preparados para oferecer esse tipo de atendimento de forma equitativa (Hoffmann et al., 2023). No entanto, o acesso ainda é restrito e desigual, afetando principalmente as populações mais vulneráveis e de menor ren

da, o que reforça a importância de políticas públicas que promovam a inclusão e a acessibilidade (De Souza, 2019).

De acordo com Alves *et al.* (2019) a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os cuidados paliativos sejam parte integrante das políticas de saúde pública, reconhecendo-os como um direito humano básico. Em países de baixa e média renda, no entanto, a implementação de políticas de acesso a esses cuidados enfrenta diversos desafios, como a escassez de profissionais capacitados, a limitação de recursos financeiros e a falta de infraestrutura adequada (De Queiroga *et al.*, 2020). Esse cenário evidencia a necessidade de um planejamento estratégico por parte dos governos, com a criação de diretrizes claras, financiamento adequado e ações que promovam a formação continuada de profissionais de saúde na área de cuidados paliativos.

No Brasil, os cuidados paliativos têm avançado de forma gradual, mas ainda enfrentam obstáculos que limitam sua expansão nos serviços públicos de saúde (Rodrigues; Silva; Cabrera, 2022). A oferta desse tipo de atendimento é, em grande parte, restrita a algumas regiões e a instituições privadas, o que impede que muitos pacientes e suas famílias se beneficiem dos cuidados humanizados e acolhedores que caracterizam essa prática. Dessa forma, é urgente que as políticas públicas abordem o tema com prioridade, promovendo o acesso universal e a incorporação dos cuidados paliativos na atenção básica e nos demais níveis de atenção, garantindo que todos os cidadãos tenham direito a um cuidado digno e adequado, independentemente de sua condição socioeconômica.

2 METODOLOGIA

O trabalho é uma revisão bibliográfica, ou seja, revisão de literaturas, onde buscou-se sistematicamente em livros, artigos, teses, revistas e capítulos de livros indexados nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo (Scientific Eletronic Libray Online), BVs – Psi, Google Acadêmico, entre os anos 2019 a 2024, utilizando os descritores: “Cuidados Paliativos; Políticas Públicas; Paliativismo”, após encontrar aplicou-se uma leitura seletiva de cunho mais aprofundada das partes que realmente seriam coerentes para o desenvolvimento do trabalho e as que seriam descartadas por não terem proximidade com o tema desenvolvido, onde nesse processo foram encontrados 65 artigos e apenas 14 foram incluídos no corpo da pesquisa.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU RESULTADOS E DISCUSSÕES

As políticas públicas de acesso aos cuidados paliativos representam um importante avanço no reconhecimento dos direitos dos pacientes que enfrentam doenças graves e limitadoras (Boaventura *et al.*, 2019). Com a evolução das diretrizes internacionais, especialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são considerados essenciais para garantir qualidade de vida e redução de sofrimento de pacientes e seus familiares (Alves *et al.*, 2019). Contudo, ainda existem disparidades significativas no acesso a esses serviços, especialmente em países de baixa e média renda. O desenvolvimento de políticas públicas específicas pode ser um instrumento fundamental

para ampliar a oferta e consolidar os cuidados paliativos nos sistemas de saúde, promovendo a equidade e o cuidado humanizado em todas as etapas da doença (Reis et al., 2024).

No Brasil, os cuidados paliativos têm ganhado atenção crescente, mas ainda carecem de políticas públicas que os integrem de forma abrangente e contínua aos serviços de saúde pública (De Sousa; De Souza; Barbosa, 2024). Atualmente, o acesso a esses cuidados é limitado e desigual, concentrando-se em instituições privadas e em algumas poucas unidades de saúde pública, o que restringe o alcance dos cuidados paliativos para grande parte da população. A implementação de políticas públicas eficazes e coordenadas, com investimento e suporte governamental, é fundamental para garantir que os cuidados paliativos estejam disponíveis desde a atenção primária até as unidades de alta complexidade, permitindo que cada paciente receba o cuidado adequado conforme suas necessidades (Dos Santos et al., 2024).

A inclusão dos cuidados paliativos como parte integrante dos sistemas de saúde exige também uma mudança cultural e organizacional, que valorize o cuidado integral do paciente (Mesquita et al., 2023). Esse modelo de atenção deve contemplar não apenas o tratamento médico, mas também o suporte psicológico, social e espiritual, envolvendo a família como parte ativa do processo de cuidado. No entanto, a criação de políticas públicas nesse sentido enfrenta diversos desafios, como a falta de recursos financeiros, a escassez de profissionais capacitados e a ausência de uma regulamentação robusta que organize e integre os serviços paliativos aos demais níveis de atenção (Orodonho et al., 2021). Esse cenário destaca a importância de parcerias entre os setores público e privado, a sociedade civil e as organizações não governamentais para fortalecer a infraestrutura necessária e garantir a continuidade do cuidado.

Segundo Alves e Oliveira, (2022) existem aspectos essenciais das políticas públicas de cuidados paliativos que é a capacitação dos profissionais de saúde, onde a prática paliativa requer habilidades específicas em comunicação, manejo de sintomas e apoio emocional, competências que muitas vezes não são amplamente abordadas na formação médica tradicional. Já para Totola *et al.*, (2023) nesse contexto, a formação continuada e a inclusão de disciplinas sobre cuidados paliativos nas grades curriculares de cursos da área da saúde são estratégias fundamentais para a consolidação de uma política de cuidados paliativos efetiva. Além disso, a criação de protocolos e diretrizes específicas para a prestação desses serviços nos diferentes níveis de atenção contribui para padronizar e qualificar o atendimento, minimizando as variações na qualidade dos serviços oferecidos (Dutra, 2021).

Em suma, as políticas públicas de acesso aos cuidados paliativos representam uma importante resposta à crescente demanda por um sistema de saúde mais humano e inclusivo (Dos Santos; Ferreira; Guirro, 2020). Ao assegurar a implementação e a expansão desses cuidados, os governos cumprem um papel essencial na promoção do direito à dignidade e à qualidade de vida até o final da vida (De Sousa; De Souza Souto; Barbosa, 2024). Investir em políticas públicas de cuidados paliativos, com enfoque na formação de

profissionais, na criação de unidades especializadas e na integração entre os diferentes níveis de atenção, é fundamental para construir um sistema de saúde que responda de maneira compassiva e eficiente às necessidades dos pacientes e suas famílias, promovendo um cuidado integral, humanizado e equitativo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas de acesso aos cuidados paliativos são essenciais para garantir que pacientes com doenças graves, progressivas ou em fase terminal recebam atendimento humanizado e focado na qualidade de vida. Em países como o Brasil, onde a demanda por cuidados paliativos cresce devido ao envelhecimento populacional e ao aumento de doenças crônicas, a criação de políticas efetivas torna-se uma prioridade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os cuidados paliativos sejam parte integrante dos sistemas de saúde pública, mas sua implementação ainda enfrenta desafios significativos. A ausência de infraestrutura adequada, a carência de profissionais qualificados e a falta de financiamento suficiente dificultam o acesso universal a esse tipo de cuidado, especialmente em regiões menos desenvolvidas, onde o suporte aos pacientes é limitado.

No Brasil, embora o tema tenha ganhado espaço em discussões acadêmicas e profissionais, o acesso aos cuidados paliativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é restrito e desigual. Para garantir que mais pacientes possam se beneficiar desse atendimento, é necessário investir na capacitação de profissionais de saúde e na criação de unidades especializadas em diferentes níveis de atenção. Além disso, políticas públicas de cuidados paliativos devem incluir diretrizes que assegurem o acolhimento integral e multidisciplinar dos pacientes e suas famílias, promovendo um sistema de saúde mais equitativo e acessível. Esse enfoque humanizado fortalece a dignidade dos pacientes, promovendo um cuidado que vai além do tratamento da doença, abrangendo aspectos físicos, emocionais e sociais de forma integral.

REFERÊNCIAS

ALVES, Railda Sabino Fernandes et al. Cuidados paliativos: alternativa para o cuidado essencial no fim da vida. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 39, p. e185734, 2019.

ALVES, Railda Sabino Fernandes; OLIVEIRA, Francisca Fernanda Barbosa. Cuidados paliativos para profissionais de saúde: avanços e dificuldades. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 42, p. e238471, 2022.

BOAVENTURA, Jacqueline Resende et al. Participação e controle social no contexto político dos cuidados paliativos no Brasil: uma reflexão teórica. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 9, 2019.

DE QUEIROGA, Vinícius Moreira et al. Cuidados paliativos de idosos no contexto da atenção primária à saúde: uma revisão da literatura. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 6, p. 38821-38832, 2020.

DE SOUSA, Luísa Pedrada; DE SOUZA SOUTO, Laísa; BARBOSA, Roberta Ribeiro Batista.

Processo histórico e políticas públicas relacionados aos cuidados paliativos no Brasil. Seven Editora, p. 554-566, 2024.

DE SOUZA, Juliena Taissa Coelho. Serviço Social e Cuidados Paliativos: Um relato de experiência a respeito do entrave ao acesso a direitos sociais. In: **Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019**. 2019.

DOS SANTOS, A. F.; FERREIRA, E. A.; GUIRRO, Ú. D. Atlas dos cuidados paliativos no Brasil 2019. **São Paulo: Academia Nacional de Cuidados Paliativos**, 2020

HOFFMANN, Maria Cristina et al. CUIDADOS PALIATIVOS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: aspectos conceituais e históricos. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 9, n. 2, p. 473-489, 2023

DOS SANTOS, Isabella Peixoto et al. FINITUDE E BIOÉTICA NO FIM DA VIDA: DESAFIOS ÉTICOS E CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS NO CUIDADO DE PACIENTES TERMINAIS. **Revista Cedigma**, v. 2, n. 3, p. 81-94, 2024.

MESQUITA, Maria Gefé da Rosa et al. Comunidade compassiva de favela: ampliando o acesso aos cuidados paliativos no Brasil. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 57, p. e20220432, 2023.

ORDONHO, Laura Comeli et al. Os desafios dos cuidados paliativos na atenção primária à saúde. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 36, p. e8837-e8837, 2021.

REIS, Dara Luiza et al. IMPACTOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO NÃO PLANEJADA. **Revista Cedigma**, v. 1, n. 1, p. 44-52, 2024.

RODRIGUES, Luis Fernando; SILVA, João Felipe Marques da; CABRERA, Marcos. Cuidados paliativos: percurso na atenção básica no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. e00130222, 2022.

TOTOLA, Leonardo Tedesco et al. A importância da capacitação dos profissionais de saúde na implementação dos cuidados paliativos em unidades de terapia intensiva. **Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 15, n. 2, 2023.

ENFRENTANDO A FINITUDE NO HOSPITAL: DESAFIOS DAS PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Luís Henrique da Silva Costa

Graduado em Psicologia pela Faculdade Pitágoras; Pós-graduado em Tanatologia pela Faculdade UNIBF

Psi.luishrnque@gmail.com

RESUMO

Introdução: O enfrentamento da finitude no ambiente hospitalar é um desafio constante para os profissionais de saúde, especialmente em áreas como cuidados paliativos, oncologia e terapia intensiva. A proximidade com a morte exige competências que transcendem a técnica, demandando habilidades emocionais, éticas e comunicativas para lidar com pacientes e familiares em situações de sofrimento extremo. **Objetivo:** Discutir os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde ao lidar com a finitude no ambiente hospitalar. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com análise de estudos publicados entre 2017 e 2024, nas bases de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores “finitude”, “profissionais de saúde”, “hospitais” e “cuidados paliativos”. Os critérios de inclusão consideraram artigos em português, com texto completo disponível e que abordassem diretamente os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no manejo da finitude. **Resultados e Discussões:** A falta de preparo emocional e técnica para lidar com a morte, a ausência de capacitação em comunicação sensível e a pressão por resultados em um ambiente que valoriza predominantemente a cura. Muitos profissionais relataram sentir-se sobrecarregados emocionalmente e desamparados diante da necessidade de transmitir más notícias ou assistir ao sofrimento prolongado de pacientes e familiares. As discussões apontaram para a importância da integração dos cuidados paliativos como abordagem central no cuidado hospitalar, a fim de promover um modelo que respeite a dignidade do paciente e valorize a saúde emocional das equipes. **Considerações Finais:** O enfrentamento da finitude no hospital requer mudanças estruturais e culturais no sistema de saúde, com foco na humanização do atendimento e no apoio aos profissionais. Investir na formação continuada, no suporte psicológico e na adoção de políticas públicas que priorizem os cuidados paliativos é essencial para garantir que a prática hospitalar seja ética, acolhedora e sensível às necessidades de pacientes e familiares.

Palavras-chave: Cuidados; Tanatologia; Morte; Cura; Finitude.

Área Temática: Educação em Saúde

1 INTRODUÇÃO

A finitude é uma realidade inevitável no contexto hospitalar, especialmente em unidades de cuidados intensivos, oncologia e cuidados paliativos, onde a proximidade com o fim da vida se torna uma constante para pacientes, familiares e profissionais de saúde (Dias et al, 2020). Já para Hipólito (2023) a experiência do adoecimento grave e a iminência da morte

colocam em evidência questões éticas, emocionais e organizacionais que desafiam a prática dos profissionais, exigindo deles competências técnicas e, sobretudo, humanas. Nesse cenário, o enfrentamento da finitude não é apenas uma questão médica, mas também um processo que envolve comunicação sensível, apoio emocional e respeito à dignidade dos pacientes (Da Silva Costa, 2024).

Os profissionais da saúde que lidam diariamente com a morte enfrentam uma carga emocional significativa, que pode levar ao desgaste psicológico, à exaustão emocional e ao desenvolvimento de sintomas como ansiedade, estresse e síndrome de burnout (Dos Santos *et al.*, 2024). A relação direta com pacientes em situações de vulnerabilidade extrema e a necessidade de tomar decisões complexas em contextos de alta pressão são desafios que evidenciam a importância do suporte psicológico e da capacitação contínua desses profissionais (De Lima Lopes, 2020). Assim, o enfrentamento da finitude no hospital exige, além de habilidades técnicas, um preparo emocional e ético que permita oferecer um cuidado humanizado e respeitoso.

Outro aspecto desafiador é a comunicação com os familiares, que, frequentemente, buscam respostas sobre o estado de saúde do paciente e esperam encontrar no profissional de saúde um mediador sensível e transparente (Unser; Angonese, 2017). De acordo com Fontes *et al.*, (2017) a transmissão de más notícias, bem como o acompanhamento do processo de morte e luto, exige habilidades específicas de comunicação e empatia, aspectos que nem sempre são priorizados durante a formação profissional. Nesse sentido, a educação continuada e o treinamento em habilidades interpessoais são fundamentais para preparar os profissionais para lidar com a complexidade das interações humanas no contexto hospitalar.

De acordo Siman e Rauch (2017) afirmam que a finitude não deve ser encarada apenas como um evento terminal, mas como parte do cuidado integral ao paciente, reconhecendo os desafios impostos pela proximidade da morte e buscar estratégias para superá-los é essencial para promover um ambiente hospitalar mais acolhedor e humanizado. Nesse contexto, investir em políticas institucionais que priorizem a saúde mental dos profissionais, o fortalecimento das equipes multidisciplinares e a formação em cuidados paliativos representa um caminho promissor para enfrentar as demandas emocionais, éticas e técnicas da prática hospitalar diante da finitude.

2 METODOLOGIA

O trabalho é uma revisão bibliográfica, ou seja, revisão de literaturas, onde buscou-se sistematicamente em livros, artigos, teses, revistas e capítulos de livros indexados nas bases de dados: Google acadêmico, Scielo (Scientific Eletronic Libray Online), BVs – Psi, Google Acadêmico, entre os anos 2018 a 2023, utilizando os descritores “Dor; Morte; Finitude; Perdas” aplicando uma leitura seletiva de cunho mais aprofundada das partes que realmente seriam coerentes para o desenvolvimento do trabalho, para poderem incluir-se no corpo do trabalho.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU RESULTADOS E DISCUSSÕES

Enfrentar a finitude no ambiente hospitalar é um dos maiores desafios da prática dos profissionais da saúde. Segundo Onate (2018), a proximidade constante com a morte, característica de áreas como cuidados paliativos, oncologia e unidades de terapia intensiva, exige habilidades técnicas e emocionais que vão além da formação tradicional. Para Zanata et al., (2021) a morte, muitas vezes encarada como uma falha pelo sistema de saúde, coloca os profissionais em uma posição vulnerável, onde questões éticas, emocionais e práticas se entrelaçam. Nesse contexto, o cuidado deve ir além do tratamento curativo, integrando abordagens humanizadas que respeitem a dignidade e os desejos do paciente.

Para Nascimento e Braga (2018) os desafios emocionais enfrentados pelos profissionais de saúde são intensos e frequentemente negligenciados. O contato diário com pacientes em situações de extrema vulnerabilidade e sofrimento, aliado à pressão por resultados, pode levar ao desgaste emocional, à exaustão e até ao desenvolvimento da síndrome de burnout (Monteiro; Mendes; Beck, 2020). Muitos profissionais acabam apresentando dificuldades em lidar com os próprios sentimentos diante da morte, o que reforça a necessidade de suporte psicológico contínuo no ambiente hospitalar, promovendo espaços de escuta e acolhimento para as equipes de saúde é fundamental para minimizar os impactos emocionais e preservar a qualidade do cuidado oferecido (Siqueira Perboni; Zelli; Guebeler Oleira, 2018).

Para Caran et al., (2028) existem outros aspectos desafiadores no enfrentamento da finitude no hospital, pois onde transmitir más notícias, esclarecer dúvidas e orientar familiares durante o processo de morte e luto são tarefas que exigem habilidades interpessoais sensíveis e empáticas. Contudo, essas competências nem sempre são abordadas de forma adequada na formação acadêmica. Investir em programas de capacitação que priorizem a comunicação humanizada e as habilidades relacionais é essencial para preparar os profissionais a lidar com situações de alta complexidade emocional, proporcionando um atendimento mais acolhedor aos pacientes e seus familiares (Massacati; Zagoto, 2018).

Segundo Heidman et al., (2018) a cultura hospitalar, muitas vezes focada exclusivamente na cura, dificulta a aceitação da morte como parte natural do ciclo da vida. Esse paradigma pode levar à adoção de intervenções fúteis, que prolongam o sofrimento sem benefícios reais ao paciente. A integração dos cuidados paliativos como abordagem complementar nos diferentes níveis de atenção hospitalar é uma estratégia eficaz para garantir que o cuidado prestado seja centrado nas necessidades e desejos do paciente, promovendo conforto e qualidade de vida mesmo diante de prognósticos desfavoráveis (pereira; Guimarães e Hermanos, 2017).

Portanto, enfrentar a finitude no hospital exige uma abordagem integral que contemple o cuidado com o paciente, o apoio aos familiares e a valorização da saúde emocional dos profissionais (Dos Santos; Soeiro, 2020). Instituições de saúde têm o dever de implementar políticas e práticas que fortaleçam a humanização do atendimento e promovam o bem-estar

das equipes de saúde. De acordo com Da Silva Costa (2024), investir na formação continuada, no suporte psicológico e na consolidação de equipes multidisciplinares são passos fundamentais para enfrentar os desafios impostos pela finitude, garantindo um cuidado digno, ético e acolhedor em todos os momentos da vida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfrentar a finitude no ambiente hospitalar é um desafio que demanda dos profissionais de saúde não apenas competências técnicas, mas também habilidades emocionais e éticas para lidar com situações de alta complexidade. A proximidade com a morte exige que esses profissionais desenvolvam estratégias que conciliem o cuidado integral do paciente com o suporte às famílias, considerando sempre a dignidade e os valores individuais de cada pessoa. No entanto, o enfrentamento dessa realidade frequentemente revela lacunas na formação profissional e nas condições de trabalho, evidenciando a necessidade de uma maior valorização da saúde mental das equipes de saúde e do fortalecimento de práticas humanizadas no cuidado hospitalar.

Para superar esses desafios, é fundamental que instituições de saúde e gestores públicos invistam em políticas que promovam a integração dos cuidados paliativos em todos os níveis de atenção, além de fomentar a capacitação contínua dos profissionais em comunicação sensível e gestão emocional. Oferecer suporte psicológico, fortalecer as equipes multidisciplinares e construir uma cultura hospitalar que reconheça a morte como parte natural do ciclo da vida são passos essenciais para garantir um cuidado ético e humanizado. Assim, será possível transformar o enfrentamento da finitude em um processo menos doloroso e mais significativo para pacientes, familiares e profissionais, contribuindo para um sistema de saúde mais acolhedor e sensível às demandas humanas.

REFERÊNCIAS

- CARAM, Carolina Silva et al. Percepção dos profissionais acerca da morte de pacientes no contexto da Unidade de Terapia Intensiva. *Revista de ciências da saúde nova esperança*, v. 16, n. 2, p. 48-57, 2018.
- DA SILVA COSTA, Luís Henrique. A morte e o morrer no contexto hospitalar: a importância do acompanhamento psicológico aos pacientes e familiares. *Revista Cedigma*, v. 2, n. 3, p. 1-14, 2024.
- DE LIMA LOPES, Matheus Felipe Gonçalves et al. Vivências de enfermeiros no cuidado às pessoas em processo de finitude. *Revista Ciência Plural*, v. 6, n. 2, p. 82-100, 2020.
- DIAS, Ana Paula de Melo et al. A finitude da vida pela perspectiva de profissionais da saúde de uma clínica da família do Rio de Janeiro. 2020. Tese de Doutorado.
- DOS SANTOS, Isabella Peixoto et al. FINITUDE E BIOÉTICA NO FIM DA VIDA: DESAFIOS ÉTICOS E CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS NO CUIDADO DE PACIENTES TERMINAIS. *Revista Cedigma*, v. 2, n. 3, p. 81-94, 2024

DOS SANTOS, Vânia Nazaré Maia; SOEIRO, Ana Cristina Vidigal; MAUÉS, Cristiane Ribeiro. Qualidade de vida de pacientes oncológicos em cuidados paliativos domiciliares e desafios da prática médica diante da finitude da vida. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 66, n. 4, 2020.

FONTES, Cassiana Mendes Bertoncello et al. Comunicação de más notícias: revisão integrativa de literatura na enfermagem. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 70, p. 1089-1095, 2017.

HIPÓLITO, Dora Alice. O luto como desafio profissional: percepções dos residentes do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS. 2023.

ONATE, Neusa Rudek. A finitude do Dasein e a temporalidade originária. **Peri**, v. 10, n. 1, p. 23-35, 2018.

MONTEIRO, Daniela Trevisan; MENDES, Jussara Maria Rosa; BECK, Carmem Lúcia Colomé. Perspectivas dos Profissionais da Saúde sobre o Cuidado a Pacientes em Processo de Finitude. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 40, p. e191910, 2020.

NASCIMENTO, Crisóstomo Lima; BRAGA, José Olinda. A finitude em Martin Heidegger e suas repercussões para a psicoterapia. **ECOS-Estudos Contemporâneos da Subjetividade**, v. 8, n. 2, p. 240-250, 2018.

SIMAN, Adriana; RAUCH, Carina Siemieniaco. A finitude humana: morte e existência sob um olhar fenomenológico-existencial. **Faculdade Sant'Ana em Revista**, v. 1, n. 2, p. 106-122, 2017.

SIQUEIRA PERBONI, Jéssica; ZILLI, Francielly; GRIEBELER OLIVEIRA, Stefanie. Profissionais de saúde e o processo de morte e morrer dos pacientes: uma revisão integrativa. **Persona y bioética**, v. 22, n. 2, p. 288-302, 2018.

UNSER, Fernanda; ANGONESE, Amanda Saraiva. A FINITUDE DA VIDA PERMEANDO A ROTINA DE TRABALHO: a visão da morte para os profissionais da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Seminário de Iniciação Científica e Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE)**, 2017.

PEREIRA, Sandra Martins; GUIMARÃES, Márcio Niemeyer; HERNÁNDEZ-MARRERO, Pablo. Integração de cuidados paliativos e (m) intensivos: Uma análise ao conceito de integração mediante revisão sistemática de literatura. In: **7º Congresso de Cuidados Paliativos do IPO do Porto-Programa Científico**. IPO Porto, 2017.

ZANATTA, Cléia et al. Sofrimento psíquico, envelhecimento e finitude. **Revista Valore**, v. 6, p. 92-108, 2021.